

ЧОР РОССИЯСИ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИМ ДАВРИДА ЎРТА ОСИЁДАГИ ЎТРОҚ ВА КЎЧМАНЧИ ТУРМУШ ТАРЗИ

Тишабаева Лола Арифовна¹, Қодирова Дилдора Собиржоновна²

¹⁻²Фарғона политехника институти “Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчилари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573028>

Аннотация; Туркистоннинг асосий вилоятлари бўлмиш Сирдарё, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида руслар асосан эски шаҳарга янги рус қисми тарзида қўшилдилар. Шу зайл эски шаҳар ёки осиеликлар шаҳри билан қўшилиб, бир бутун шаҳарни ташкил этди. Фарғона забт этилганидан кейин вилоят шаҳрини барпо этиш учун мавжуд шаҳарнинг ёнидан, унга туташ эмас, маълум ораликда, вилоятнинг асосий шаҳри Қўқондан ҳам, каттагина шаҳар сифатида танилган Марғилондан ҳам маълум ораликда барпо этилди ва унга “Янги Марғилон” деб ном берилди. **Калит сўзлар:** Самарқанд, Скобелев, санитария шароити, Туркистон иқтисодий, Чимбой тумани, “Туркестанская туземная газета”.

Аннотация; В регионах Сирдья, Самаркан и Фергана, Туркестан, русские присоединились к старому городу в форме новой российской части. Этот Ziil присоединился к целому городу, присоединившись к городу Старый город или азиаты. После завоевания города региона он не был известен в существующем городе не в существующем городе, а также из Коканда, как Коканд, крупный город, и был переименован в новый Маргилан.

Ключевые слова: Самарканд, Шобелев, санитария, Туркестанский экономический, район Чимбай, “Туркестанская туземная газета”.

Чор ҳукумати Сибирдан фарқли равишда Туркистонда ўз сиёсатини ўтказиш учун тўлиқ имкониятга эга бўлди. Сибирда давлат сарҳадларини кенгайтириш халқ оммасининг стихияли ҳаракати билан чамбарчас боғлиқдир. Янги ерлар излаган кашшофлар одатда аҳолиси унча кўп бўлмаган янги-янги ерларни босиб олардилар. Ҳукмрон ҳокимият ва қўшинлар ана шундан кейингина бу ўлкаларга қадам ранжида қилар эдилар. Улар келган пайтда истило этилган ўлкада амалда рус турмуши барқарорлик касб этган бўлиб, бу билан албатта ҳисоблашиш лозим эди. Туркистон тарафларга ана шу йўсинда юриш қилишга уриниш, атаман Нечай бошчилигидаги Ёиқ казакларининг 1603 йили кўҳна Урганчга қилган босқини билан кифояланади. Бу уриниш муваффақиятсиз бўлди ва бошқа такрорланмади. Аҳоли нисбатан зич яшайдиган ва нисбатан юқори маданиятга эга бўлган Туркистонни Сибирни забт этишда

қўлланган усуллар билан Россияга қўшиб олиб бўлмасди. Туркистонни эгаллаш ҳукмрон ҳокимият фармойиши асосида содир бўлди. Қўлга киритилган ўлка ва унинг аҳолиси таркиби ҳам ана шу маъмурлар томонидан ҳал этилди. Ҳукумат сиёсатидаги ноизчиллик ва тез-тез ўзгаришлар ҳукумат бошлаган ташаббусларни амалга оширишдаги бирон-бир ташқи ғов-тўсиқлар билан эмас, балки ўлканинг ҳозирги ҳаёти ва унинг ўтмиши билан етарлича таниш эмаслик оқибатида ҳукумат томонидан бўлаётган иккиланишларда эди.

Қозоқ хонининг ўз тобелари устидан ҳукмронлигига ортиқча баҳо берган рус маъмурлари хон томонидан рус тобеълиги олиниши халқ бўйсунувини ҳам таъминлайди, деб ўйладилар ва айна шу сабабли хонлик ҳокимиятини қўллаб-қувватлашга мойил бўлдилар. Рус тобелигини биринчи бўлиб олган Кичик ўрда хони Абулхайрхон Обь этагида барпо этилган рус қалъасига чўл ва адир кенгликлариде исён кўтарилган тақдирда ўзи бошпана топа оладиган бир жой деб қарар эди. Хон руслар унинг бутун авлод-аждоди бир умр шу рутбада қолишини тасдиқлаб берадилар, деб кутганди. Кейинчалик хонлар томонидан қилинган қасамёд қозоқ тобелигини ҳам, рус карвонлари хавфсизлигини ҳам тариқча таъмин этмаслигига, ҳатто хонларнинг ўзи бу қасамёдга ҳеч бир эътибор бермаслигига ишонч ҳосил қилинди. Хоннинг қасамёди унинг ворислари зиммасига ҳеч қандай мажбурият юклармасди. Шу сабабли ҳам ўрданинг хонлари Россияга бир неча бор ўз тобеликларини таклиф этдилар. Руслар билан тобелик ҳақида тузилган шартномалар уларга худди шундай шартномаларни Хитой билан, Ўрта Осиё ҳукмдорлари билан тузишга монелик қилмади. Хонлик кадр-қиммати аста-секин йўқола борди. Бироқ 1822 йилдаги Низомга кўра ҳокимият чўл зодагонлари – Чингизхон авлодидан бўлмиш султонлар қўлида қолаверди. Фақатгина Урал, Тўрғай, Оқмола ва Семипалатинск вилоятлари учун 1868 йил 21 октябрда жорий этилган муваққат Низом “оқсуяклар” ҳукмронлигини йўқ қилди ва зодагонларга бирон-бир имтиёзлар бермаган ҳолда умумхалқ сайловларини жорий этди. “Оқсуяклар”нинг имтиёзларига барҳам берилганлиги қабила тузуми¹ таназзулига туртки бўлди. Қозоқларнинг юридик турмуши ҳақидаги энг яхши асарда таъкидлаб ўтилганидек, “уруғчилик ғояси моҳиятан бойлар ва оқсоқолларга қўл келарди. Камбағаллар ўз аждодлари ва қариндош-уруғларининг номидан

¹ Қирғизлар, қорақалпоқлар ва Ўрта Осиёнинг бошқа халқларида бўлгани каби қозоқларда ҳам қабила, яъни ибтидоий жамоа тузумининг қолдиқлари сақланиб қолган эди. Юқорида ишлатилган қабила тузуми деганда асосан кўчманчиларда қабила-уруғчилик жамоалари ва патриархал қолдиқлар тушунилади (В.В. Бартольд шарҳи).

бошқасини билмасдилар, тармоқланиб кетган қариндош-уруғчилик ҳақида ҳам ҳеч нарса билмасдилар”. Туркистон вилоятининг 1867 йилдаги дастлабки (муваққат) Низомини тасдиқлашда ҳам ҳукумат уруғчилик асосларини заифлаштириш мақсадини кўзлади. Шу сабабли ҳам қозоқ ҳудудини бўлисларга ажратишда бўлисларни имкон қадар турли уруғлар вакилларида аралашган ҳолда ташкил этишга ҳаракат қилдилар. 1886 йилнинг 12 июнидаги Низом бу йўналишда янада илгарилаб кетди. Кўчманчи бўлислар энди уруғлар бўйича эмас, балки қишлайдиган далалари бўйича номланадиган бўлди. Рус илмий адабиётида уруғчилик асосига қарши бу кураш қанчалик зарур эканлиги ҳақида шубҳалар ҳам билдирилди. Хусусан “катта уруғнинг битта уруғ бошлиғи кўлида бирлашуви сиёсий жиҳатдан” хатарли эканлигига эътибор қаратилади. Бундан ташқари рус ҳукмронлигини мустаҳкамлаш учун “эски анъаналарнинг йўқ қилиниши” ва ҳатто “эскича тарихий номларни” йўқотилиши² бағоят фойдали деб ҳисоблаб келинди.

Қозоқларни уруғчилик тузумини йўқотмай туриб ғалла экишга ва ўтроқ ҳаётга ўргатиб бўлмади, деган фикрлар ҳам йўқ эмасди. Дарҳақиқат, кўчманчи ҳаёт билан уруғчилик тузumi ўртасида алоқа борлиги шубҳасиздир. Кўчиб юришга имконияти бўлмаган камбағал ва қашшоқлар бошқалардан аввалроқ ўтроқ турмушга ўтдилар. Кўчиб юриш имконияти – бойлик белгиси, деб ҳисобланадиган пайтлар ҳам бўлган. Эътиборли жиҳати шундаки, бўлис сайловларида “откамнор” деб юритиладиган бойбадавлат кишилар пешқадамлик мавқеини кўлдан бермай келдилар. Ана шундай откамнорлардан бири ҳақида мана бундай ибратомус нақл юради: “Мамет акада кўчиб юрадиган даражада чорва бор”³. Ўтроқ ҳаётга ўтиб, деҳқончилик ривож топа бошлагач, уруғчилик негизидаги табақачилик аста-секин унут бўла бошлади. Кўчманчиларнинг ёки ярим кўчманчиларнинг ҳарбий ҳаёти билан боғлиқ аввалги ривоят ва кўшиқлар ҳам унутила борди. Рус истилоси амалга оширилган кезлари кўчманчи турмуш эмас, уруғчилик тузumi ва ҳарбийликка мойиллик гуллаб-яшнаган туркманлар русларнинг ҳукмронлиги остида ўтмиш ҳақидаги эсдаликларини аста-секин унута бошладилар ва илгариги асосий даромад манбаи бўлган босқинлар ўрнига Каспийорти (Закаспий) вилоятида руслар келганидан кейин қарор топа бошлаган пахтачилик тараннум

² Бартольд В.В. Сочинения. Том II. Часть 1. – М.: Издательство Восточной литературы, 1963. – С. 294.

³ Ўша асар. – Б. 295.

этилди⁴. Марв воҳасида рус туркологлари ХХ аср бошларида, яъни воҳа Россия томонидан босиб олинганидан 20 йил ўтгач, халқ оғзаки ижоди таназзулга юз тутганлигини афсус надоматлар билан қайд этиб, суҳбатдошларига шундай деган экан: “Афтидан пахта деганлари сизларнинг бошларингиздан барча эртақ ва кўшиқларингизни қувиб чиқарган кўринади”⁵, руслар ҳукмронлиги даврида кўчманчи турмуш тарзида йўқолиб бораётганлигига оид аниқ статистика маълумотлари йўқ, шунга қарамай бу жараён мавжудлиги шубҳасиздир. 1867 йили Туркистоннинг кўчманчи аҳолиси умумий аҳолининг 84 % ини ташкил этган бўлса, 1875 йили бу кўрсаткич 57 % га, 1877 йили Фарғона Россияга кўшиб олинганидан кейин эса 47 % га тушиб қолди. Октябрь тўнтариши арафасида кўчманчилар Туркистон қишлоқ аҳолисининг 30 % часини ташкил этган⁶. Кўчманчи турмушнинг ва у билан боғлиқ чорвачиликнинг таназзулга юз тутиши Туркистон ва Россиянинг иқтисодий ҳамда сиёсий манфаатларига қанчалик мувофиқ эканлиги бутунлай бошқа масала. Туркистоннинг ўтроқ аҳолиси ўз кўшинларининг кўчманчиликка асосланган хўжалигидан ҳамиша фойда чиқарган, бинобарин чорвачилик маҳсулотларини бошқа шароитларда бошқачароқ бўлиши мумкин бўлган нархлардан ҳамиша арзон нархларда сотиб олган. Руслар ҳокимиятининг Перовский (1833-1842 ва иккинчи марта (1851-1857) сингари айрим намояндалари, қозоқ чорвачилиги Россия учун катта аҳамиятга эга эканлигига эътибор қаратиб, қозоқларни деҳқончиликка ўтказилишига қарши зўрлик чораларини қўлладилар. Катенинга (1857-1860) ўхшаганлар эса, аксинча, ғалла экишни рағбатлантирдилар, улар кўчманчиларнинг ўтроқ ҳаётга ўтиши чўлни тинчлантиришнинг муқаррар шарти деб билдилар. Деҳқончиликни ривожлантиришга ўтроқликка ўтишнинг муқаррар шарти сифатида қарадилар. Қозоқ деҳқончилиги Туркистон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришга жилла таъсир эта олмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

⁴ Каспийорти (Закаспий) вилоятининг 1890-1896 йилларга оид шарҳида таъкидлаб ўтилишича руслар келгунга қадар пахтачилик нималигини билмаган бу тармоқ аҳолига ҳар йили 300000 рубль даромад келтирган. 1913 йилда пахтачилик билан банд этилган майдонлар сони 1902 йилга нисбатан 4 баравар кўпайган, бинобарин пахтазор майдони 10300 десятинадан 40500 десятинага етган (В.В. Бартольд шарҳи).

1. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – T. 163.
2. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
3. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
4. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
5. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
6. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
7. Rahimov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
8. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
9. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
10. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
11. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
12. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //" Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\

13. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
14. Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
15. Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
16. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
17. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
18. Мирзаев А. А. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 2 (74). – С. 51-58.
19. Кадирова Д. С. Формирование у студентов профессионального и личностного самоопределения //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 7 (19). – С. 287-289.
20. Кадирова Д. С. МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ УЙЎНЛАШУВИ //ИЎТМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLARI. – 2022. – Т. 1. – С. 80-84.
21. Кадирова Д. С. Связь социологии с другими науками //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 2 (43).
22. Кадирова, Дилдора Сабирджановна. "Этические взгляды мыслителей средней Азии." Достижения науки и образования 16 (38) (2018): 15-16.
23. Кадирова Д. Қўқон хонлигининг ташкил топиши масаласи тарихидан //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 111-115.
24. ТИШАБАЕВА, Л., & КАДИРОВА, Д. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 446-449.
25. Sabirdjahnovna K. D. Eastern thinkers on issues of personality development //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147).
26. Sabirdjahnovna K. D. Strategy of tourism development in Uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-2 (144). – С. 42-43

27. Мадинабону Қ., Дилдора Қ. АМИР ТЕМУР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ." URBAN DEVELOPMENT HISTORY DURING THE TIME OF AMIR TEMUR." «ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ВО ВРЕМЯ АМИРА ТЕМУРА //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-44.
28. Sobirjonovna K. D. Tourist opportunities of the regions for the development of tourism in the fergana valley //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – С. 1374-1376.
29. Sabirdjanovna K. D. PROBLEMS OF EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION IN THE WORKS OF ORIENTALISTS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 183-189.
30. Тишабаева, Лола Арифовна. "Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан." Вопросы науки и образования 1 (13) (2018): 61-62.
31. Тишабаева, Лола Арифовна. "Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана-один из важнейших вопросов." Вопросы науки и образования 7 (19) (2018): 84-85.
32. ТИШАБАЕВА, Л., & КАДИРОВА, Д. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. ЭКОНОМИКА, 446-449.
33. Тишабаева, Лола Арифовна. "Формирование и воспитание гражданской позиции у студенческой молодежи." Вопросы науки и образования 5 (17) (2018): 135-136.
34. Тишабаева, Лола Арифовна. "Роль трудов учёных-мыслителей востока в духовном возрождении общества." Достижения науки и образования 13 (35) (2018): 34-35.
35. Тишабаева, Лола Арифовна. "Возможности развития туризма в городе Кувасай Республики Узбекистан." Научные исследования 6 (25) (2018): 25-27.
36. Тишабаева, Лола Арифовна. "Эффективное применение педагогических и образовательных технологий на занятиях." Достижения науки и образования 3 (44) (2019).